

**PROFESSIONAL TA'LIM – MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHNING
MUHIM BO'G'INI SIFATIDA**

Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna

Namangan davlat universiteti dotsenti

zohida1969@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda professional ta'lim tizimini jahon andozalari darajasida isloh qilishning huquiy-me'yoriy asoslari, professional ta'lim dasturlarini xorijiy mamlakatlar misolida takomillashtirish masalalari haqida so'z yuritilgan.

Annotation: The article talks about the legal and normative basis of reforming the professional education system in Uzbekistan at the level of world standards, the issues of improving professional education programs on the example of foreign countries.

Kalit so'zlar: professional ta'lim; professional ta'lim dasturlari; Milliy malakalar ramkasi; boshlang'ich professional ta'lim, o'rta professional ta'lim va o'rta maxsus professional ta'lim; kasb-hunar maktabi; kollej; texnikum.

Key words: professional education; professional training programs; National Qualifications Framework; primary professional education, secondary professional education and secondary special professional education; vocational school; college; technical school.

Mamlakatimizda professional ta'lim ijtimoiy soha ehtiyojlaridan kelib chiqib, ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, zamonaviy raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, mehnat bozorining kadrlarga bo'lgan ehtiyojlari, ish beruvchilarning takliflari hamda “Hayot davomida ta'lim olish” tamoyili asosida o'quvchi-yoshlarning ta'lim olishiga mo'ljallangan - uzluksiz ta'limning asosiy bo'g'ini sifatida alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi Farmonida professional ta'lim dasturlari YUNESKO tomonidan qabul qilingan Ta'limning xalqaro standart tasniflagichi (MSKO) darajalari bilan uyg'unlashmaganligi, O'zbekistonning Milliy kvalifikatsiya tizimi to'laqonli joriy etilmaganligi tayyorlanayotgan kadrlarning mehnat bozorida munosib o'rin topishlariga to'sqinlik qilayotganligi ¹⁶ dolzarb muammolardan biri sifatida ko'rsatilib, mavjud

¹⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 6 сентябрдаги ПФ-5812-сонли “Профессионал таълим тизимини янада такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони.

muammolarni bartaraf etish maqsadida mamlakatimizda professional ta’lim tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari belgilandi.

Shuningdek, Prezident Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida ham yoshlarni mehnat bozorida talab yuqori bo‘lgan zamonaviy kasb-hunarga o‘rgatish, ularda tadbirkorlik ko‘nikmalari va mehnatsevarlik fazilatlarini shakllantirish, yoshlar o‘rtasida bandlikni ta’minlash, buning uchun professional ta’lim tizimi mehnat bozoridagi talab va xalqaro andozalarga mos yangicha yondashuvlar asosida isloh qilinishi, bundan buyon ishchi kasblar bo‘yicha talab qo‘yishda malaka asosiy o‘ringa chiqishi, shuning uchun Hukumat 2020 yil yanvardan talab yuqori bo‘lgan ishchi kasblar bo‘yicha fuqarolarning malaka darajasini tasdiqlash tizimini joriy etishi¹⁷ zarurligi ta’kidlab o‘tildi.

Professional ta’lim – ta’lim orluvchilarda ma’lum bir mutaxassislik va kasblar bo‘yicha kasbiy kompetensiyalarni shakllantiradigan va rivojlantiradigan uzluksiz ta’lim tizimi¹⁸ bo‘lib, quyidagilar professional ta’limning asosiy vazifalari hisoblanadi:

ish beruvchilarning talab va takliflariga asosan kadrlarga bo‘lgan real ehtiyojni inobatga olgan holda iqtisodiyot soha va tarmoqlari uchun zarur bo‘lgan malakali mutaxassislarni tayyorlash hamda jamiyatning kasblar va mutaxassisliklarga bo‘lgan talablarini qondirish;

mehnat faoliyatida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tatbiq qilish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lgan kadrlarni tayyorlash;

mahalliy va xorijiy ta’lim muassasalari bilan hamkorlikni rivojlantirish, zamonaviy innovatsion o‘quv loyihalarini birgalikda amalga oshirish uchun malakali xorijiy mutaxassislarni jalb etish;

Xalqaro tasniflagich darajalari bilan uyg‘unlashgan tabaqalashtirilgan ta’lim dasturlarini hamda o‘qitishning kredit-modul tizimini bosqichma-bosqich joriy etish;

ta’lim olish bilan birgalikda o‘quvchilarga tadbirkorlik faoliyatini yo‘lga qo‘yish bo‘yicha zarur bilimlarni berish va ularni kelgusida o‘z biznesini tashkil etishi yuzasidan metodik qo‘llab-quvvatlash tadbirlarini amalga oshirish;

mamlakat iqtisodiyotini yanada isloh qilish, uni barqaror o‘stirish hamda modernizatsiyalash jarayonlarida samarali ishtirok etishga qodir bo‘lgan kadrlarni tayyorlash maqsadida o‘quv jarayoniga innovatsiya shakllar, texnologiyalar va ishlanmalarni faol qo‘llab, professional ta’lim va ishlab chiqarishning o‘zaro hamkorligini ta’minlash;

¹⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил 29 декабрь. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>

¹⁸ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 7 августдаги 466-сонли «Ўзбекистон Республикасида узлуksиз бошланғич, ўрта ва профессионал таълим тизimini тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида»ги Қарорига 1-Илова.

shaxslarning professional ta’lim muassasalarini ixtiyoriy tanlashi va kasb yoki mutaxassislik bo‘yicha bilim olish, shuningdek, "Hayot davomida ta’lim olish" prinsipi asosida kasbiy tayyorgarlik va qayta tayyorlashdan o‘tish imkoniga ega bo‘lish sharoitlarini yaratish;

professional ta’lim olish orqali shaxsning intellektual, madaniy va ma’naviy rivojlanishga bo‘lgan individual ehtiyojlarini qondirish, o‘quvchilarda vatanparvarlikni, faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish hamda ularda mas’uliyat va ijodiy faoliyatni rivojlantirish.

Yuqoridagi Farmonga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasi Milliy malakalar ramkasi hamda kasbiy malakalar, bilim va ko‘nikmalarni rivojlantirish milliy tizimi ishlab chiqildi. Natijada, 2020 yildan boshlab ilk marotaba milliy va tarmoq ixtisoslashuv tizimi, kasb va mutaxassisliklar bo‘yicha professional standartlar hamda tabaqalashtirilgan ta’lim standartlari va dasturlari joriy etilishi natijasida mehnat bozori va ta’lim sohasi va integratsiyalashuviga erisha boshlandi (1-rasm).

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasi Milliy malakalar ramkasi.

Bugungi kunda mamlakatimizda professional ta’lim egallanadigan kasb va mutaxassisliklar bo‘yicha boshlang‘ich, o‘rta va o‘rta maxsus professional ta’lim deb nomlanadigan darajalarda kadrlar¹⁹ tayyorlashning muhim bo‘g‘ini hisoblanadi (2-rasm).

¹⁹ Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги ЎРҚ-637-сонли Қонуни. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020 й., 03/20/637/1313-сон).

2-rasm. Professional ta’limning tuzilishi.

“O‘zbekiston Respublikasida uzluksiz boshlang‘ich, o‘rta va o‘rta maxsus professional ta’lim to‘g‘risida Nizom”da professional ta’limni tashkil etish va amalga oshirish tartibi belgilagan bo‘lib, unda professional ta’lim muassasalari Ta’limning xalqaro standart tasniflagichining qaysi darajadagi ta’lim dasturlariga mosligi ko‘rsatib o‘tilgan (3-rasm).

3-rasm. Professional ta’lim muassasalari

Jahonning rivojlangan davlatlarida zamonaviy mehnat bozori talab va ehtiyojlarini inobatga olgan holda milliy malaka tizimi joriy etilgan bo‘lib, ish beruvchilarning professional standart talablari asosida malakali kadrlarni ishga qabul qilishning qat’iy tartibi belgilab qo‘yilgan.

Muallif A.Meliboyev o‘z tadqiqotida o‘rta bo‘g‘in mutaxassislarini tayyorlashda xorijiy tajribalar O‘zbekiston professional ta‘lim tizimining transformatsiyasini ilmiy yondashuvlar asosida joriy etishga xizmat qilishini tahlil etgan. Uning ma‘lumotlariga ko‘ra, xorijiy mamlakatlarda professional ta‘lim muassasalarida kasb va mutaxassislik egallash, ta‘lim olish davomiyligi quyidagicha belgilangan:

boshlang‘ich ta‘lim dasturlari bo‘yicha: Buyuk Britaniya, Koreya Respublikasi va Saudiya Arabistonida - 3 yil; Avstriyada – 1-5 yil; Fransiyada – 2 yil; Germaniya va Bolgariyada – 1-3 yil;

o‘rta professional ta‘lim dasturlari bo‘yicha: Latviyada – 3 yil; Germaniya va Koreya Respublikasida – 2-3 yil; Ispaniyada – 1-2 yil; Buyuk Britaniyada – 1-4 yil; Braziliyada – 1 yil;

o‘rta maxsus professional ta‘lim dasturlari bo‘yicha: Koreya Respublikasida – 2 yil; AQSH, Kanada va Yaponiyada – 2-3 yil; Saudiya Arabistonida – 2-5 yil; Braziliyada – 2 yil²⁰.

Bu ma‘lumotlar professional ta‘lim tizimi ko‘pgina xorijiy davlatlarda inson kapitalini rivojlantirish, yoshlarni zamonaviy kasb-hunarlarini o‘rganish orqali hayotda munosib o‘rinni egallash imkoniyatlarini yaratishga xizmat qilayotganligini ko‘rsatadi.

Professional ta‘lim dasturlarini xorijiy davlatlar tajribasi asosida takomillashtirishning dolzarb masalalarini ilmiy-nazariy jihatdan yoritgan A.Egamberdiyev, X.Rasulova va O.Sotvoldiyevalar tabaqalashtirilgan professional ta‘lim dasturlari bitiruvchilarning nafaqat mahalliy mehnat bozorida, balki xorijda mehnat qilayotgan yurtdoshlarimizning mutaxassis sifatida mavqei, xalqaro talablarga mosligi, chet ellarda ham nufuzli joylarda mehnat qila olishiga xizmat qilishi zarurligini ta‘kidlaydilar. Mualliflarning fikricha, amaldagi professional ta‘lim dasturlari ta‘lim tizimida qog‘oz hajmining ortib ketishiga va o‘quv me‘yoriy hujjatlarning tarqoqligiga olib kelmoqda. Bundan tashqari, malaka talabi, o‘quv reja va o‘quv dasturlarining yaxlit alohida shakldaligi tasdiqlash jarayonida vaqtni samarasiz sarflanishiga va ish beruvchi tashkilotlarga ham noqulayliklar tug‘dirmoqda²¹.

Qozog‘iston Respublikasining professional ta‘lim standartlarida ta‘lim dasturlarining yaxlitlangan strukturaga ega ekanligi hamda ko‘p yillardan beri takomillashtirib kelinayotganligi, natijada jahon mehnat bozori ehtiyojlari va talablari asosida kadrlar tayyorlashga muvaffaq bo‘linayotganligi misol tariqasida ko‘rsatib o‘tilgan. Haqiqatdan yni ma‘noda sifatsiz professional ta‘lim standarti samarasiz

²⁰ Мелибоев А.Р. таълим тизими трансформацияси жараёнида янги профессионал таълим тизимининг ўрни // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr, 2020 yil, 217-222-бетлар.

²¹ Эгамбердиев А., Расулова Х., Сотвoldиева О. Профессионал таълим дastурларини илғор хорижий тажрибалар асосида такомиллаштириш // Academic Research in Educational Sciences VOLUME 3 | ISSUE 1 | 2022, 208-213- бетлар. <https://slib.uz/ru/journal/view?id=131>

professional ta’limga sabab bo’lishi mumkin, ya’ni mukammal professional ta’lim standarti aslida ta’lim sifatiga buyurtma demakdir²².

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda professional ta’lim hududlarning demografik, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarini, jahon va mahalliy mehnat bozorining tegishli soha mutaxassislariga bo’lgan talablari hamda ehtiyojlari hamda oliy ta’lim tizimi bilan integratsiyalashgan ta’lim dasturlari asosida kadrlar tayyorlashning mukammal tizimiga aylanishi zarur.

O‘quvchi-yoshlarni kasb-hunarga yo‘naltirishda professional ta’limning o‘rni va ahamiyatini anglab etishlariga ko‘maklashish, uning imkoniyatlaridan to‘la-to‘kis foydalanishlarini ta’minlash zarur.

Shuningdek, professional ta’lim muassasalarida faoliyat ko‘rsatayotgan direktorlar, direktor o‘rinbosarlari, pedagog-xodimlar, ishlab chiqarish ustalarining o‘z vazifalariga davlat va jamiyat talablari nuqtai nazaridan yondoshishlari, ta’lim jarayonidagi innovatsion o‘zgarishlar, yangiliklarning kiritilishida faol ishtirok etishlari lozim. Chunki bozor munosabatlariga asoslangan bugungi jamiyatda iqtisodiy rivojlanish qonuniyatlari va strategiyalarini anglab yetish, yangiliklarni baholay olish va ularni o‘z faoliyatiga tadbiiq etish kompetensiyasiga ega mutaxassislargina haqiqiy professional ta’limning maqsad va vazifalarini ro‘yobga chiqara oladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги ЎРҚ-637-сонли Қонуни. *(Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020 й., 03/20/637/1313-сон).*

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 6 сентябрдаги ПФ-5812-сонли “Профессионал таълим тизимини янада такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.2020 йил 29 декабрь. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 7 августдаги 466-сонли «Ўзбекистон Республикасида узлуксиз бошланғич, ўрта ва профессионал таълим тизимини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида»ги Қарорига 1-Илова.

5. Мелибоев А.Р. Таълим тизими трансформацияси жараёнида янги профессионал таълим тизимининг ўрни // “Иқтисодийот ва innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr, 2020 yil, 217- 222-бетлар.

²² Холмухамедов.М. Профессионал таълим тизими ва халқаро андозалар. 2020 й. 18 декабрь. <https://yuz.uz/news/professional-talim-tizimi-va-xalqaro-andozalar>

6. Эгамбердиев А., Расулова Х., Сотволдиева О. Профессионал таълим дастурларини илғор хорижий тажрибалар асосида такомиллаштириш // Academic Research in Educational Sciences VOLUME 3 | ISSUE 1 | 2022, 208-213-бетлар. <https://slib.uz/ru/journal/view?id=131>

7. Холмухамедов.М. Профессионал таълим тизими ва халқаро андозалар. 2020 й. 18 декабрь. <https://yuz.uz/news/professional-talim-tizimi-va-xalqaro-andozalar>.